

ҲУҚУҚБУЗАРЛИКЛАР ПРОФИЛАКТИКАСИНИ АМАЛГА ОШИРИШДА ОММАВИЙ АХБОРОТ ВОСИТАЛАРИ ВА БЛОГЕРЛАР БИЛАН ХАМКОРЛИҚДА АМАЛГА ОШИРИЛАДИГАН ЧОРА ТАДБИРЛАР

Юлдошев Хасан Шерахмат ўғли

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси

3-ўқув курси, 314-гуруҳ курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11198171>

Аннотация. Мақолада профилактика инспекторининг ҳуқуқбузарликлар профилактикасини ташкил этиш фаолиятида оммавий ахборот воситаларининг ва блогерларнинг ўрни, уларнинг ўзаро ва бошқа субъектларлар билан ҳамкорлигини тартибга солувчи нормалар, қолаверса фаолиятга доир муаммо ва камчиликлар ва уларни бартараф этиш бўйича бир қатор таклифлар келтирилган.

Калит сўзлар: профилактика хизмати, жиноятчиликка қарши курашиш, тарғибот, оммавий ахборот воситалари, блогерлар, блогерлик фаолияти.

Бугунги кунда интернет инсон ҳаётининг ажралмас қисмига айланиб улгурди. Деярли барчамиз кунни интернет билан бошлаб, у билан якунлаймиз. Камига барча ахборот манбалари ва янгиликларни ҳам интернет орқали қабул қилинаётган бир замонда блогларнинг аҳамияти янада ортиб бормоқда. Интернет тармоғи блоглардан иборат бўлиб, блогларнинг ўзаро бирлашиши эса блогосферанинг тузилишини шакллантиради. Блогларнинг шаклланиши ва ривожланиши Ғарбда юзага келган «Фуқаролик журналистикаси» (citizen journalism) тушунчаси билан бевосита боғлиқ бўлиб, интернет тармоғида ўзининг шахсий саҳифаси яъни блогига эга бўлган фуқаро содир бўлаётган воқеа-ходисаларга ўз муносабатини билдириш орқали юзага келган. Зеро, блогнинг фуқаролик журналистикасининг асосий шакларидан бири эканлиги бир қатор манбалар билан тасдиқланган.

Блогларнинг кенг тарқалиши ўтган аср 90-йилларининг иккинчи ярмида бошланган. Биринчи блог 1994 йилда пайдо бўлган, аммо тадқиқотчилар ҳали ҳам биринчи блогни ким яратганлиги ҳақида баҳслашмоқдалар. 2004 йилга кўра 4 миллион блог қайд этилган. 2008 йилги маълумотларга кўра, дунёда 133 миллион блог рўйхатдан ўтган. Яъни 4 йил ичида блоглар сони 33 баравар кўпайган. Албатта уларнинг ярмидан кўпи реклама мақсадида яратилган.

Ўзбекистон Республикасининг 2003 йил 11 декабрдаги «Ахборотлаштириш тўғрисида»ги 560-II-сонли қонунининг 3-моддасида блогерлик фаолиятига қуйидагича таъриф берилган «Блогер – интернет жаҳон ахборот тармоғидаги ўз веб-сайтига ва (ёки) веб-сайт саҳифасига ҳамма эркин фойдаланиши мумкин бўлган, ижтимоий-сиёсий, ижтимоий-иқтисодий ва бошқа хусусиятга эга ахборотни жойлаштирувчи, шу жумладан, ахборотдан фойдаланувчилар томонидан ушбу ахборотни муҳокама қилиш учун жойлаштирувчи жисмоний шахс».

Юқоридаги қонуннинг 12-моддасида эса веб-сайт ва веб-сайт саҳифасининг эгаси, шу жумладан, блогер тарқатиши тақиқланган ахборот материаллари турларининг рўйхати белгилаб қўйилган. Мазкур рўйхатга кўра, жумладан, мавжуд конституциявий тузумни, ҳудудий яхлитликни зўрлик билан ўзгартиришга даъват этиш, уруш, зўравонлик, терроризм, диний экстремизм, сепаратизм ва фундаментализм ғояларини тарғиб қилиш, миллий, ирқий, этник ёки диний адоват қўзғатувчи, шунингдек, фуқароларнинг шаъни ва қадр-қимматига ёки ишчанлик обрўсига путур етказувчи, уларнинг шахсий ҳаётига аралашишга йўл қўювчи ахборотни тарқатиш таъқиқланиши келтириб ўтилгани блогерга катта масъулият юкланганинг ҳуқуқий асоси ҳисобланади. Қонун нормаси веб-сайт ёки веб-сайт саҳифаси эгасидан ахборот материални жойлаштиришдан аввал унинг тўғрилигини текширишни ҳам талаб қилади. Мазкур нормалар бажарилмаган ҳолда тегишли веб-сайт ёки веб-саҳифа Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси томонидан белгиланган тартибда махсус ваколатли орган томонидан чекланиши мумкинлиги айтилган.

Бугунги кунда дунё ҳамжамиятида сингари юртимизда ҳам блоггерлик фаолияти ривожланиб бормоқда. Бунинг исботини ҳар йили 14 июнь интернетда «Халқаро блоггерлар куни» сифатида юртимизда ҳам нишонланаётгани ва йил якунида блоггерлар фаолиятини сарҳисоб қилишга қаратилган TERNIKUM Bloggers Award`23, Tashkent Digital Marketing Forum доирасида «Marketing Session» ва «Influencer Session» каби танловлар ўтказилаётгани мисолида кўриш мумкин.

Оммавий ахборот воситаларининг фаолияти учун максимал даражада қулай шароитлар яратиш, давлат ва жамият ўртасида сифатли мулоқотни йўлга қўйиш, аҳолига ислоҳотларнинг мақсади, вазифалари ва натижалари ҳақида тезкор, холис ва тўлиқ ахборот етказиш, давлат ва хўжалик бошқаруви органлари, маҳаллий давлат ҳокимияти органлари фаолияти шаффофлигини ошириш, шунингдек, уларнинг жамоатчилик билан ўзаро

ҳамкорлик алоқаларини ва ахборот хизматлари фаолиятининг самарадорлигини тубдан яхшилаш мақсадида юртбошимиз томонидан бир қатор вазифалар белгилаб берилди.

Президентимиз Шавкат Мирзиёевнинг ички ишлар органлари соҳасидаги қарорларида ҳам «Ҳуқуқбузарликлар профилактикасини давлат ташкилотлари ҳамда аҳоли билан ҳамкорликда ташкил этиш борасида бир неча туналишларда қатор камчиликлар кўзга ташланаётганлиги», ҳақида кўрсатиб ўтилган. Шунингдек Президентимиз Шавкат Мирзиёевнинг 2017 йил 14-февралдаги 3528-сонли «Тошкент шаҳрида жамоат тартибини сақлаш, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашнинг сифат жиҳатидан янги тизимини жорий этиш тўғрисида» ги Қарорида ҳам Ҳуқуқбузарликлар профилактикасини барча давлат органлари ва оммавий ахборот воситалари билан ўзаро ҳамкорликда ташкил этишнинг амалий механизминини жорий этиш устувор йўналиш сифатида белгилаб берилди.

Ушбу қарор билан Тошкент шаҳрида ташкил этилган мувофиқлаштириш бошқармаларининг ҳам асосий вазифаларидан бири сифатида халқ билан манзилли мулоқотни, фуқароларнинг энг муҳим муаммоларини ҳал этишда ҳар томонлама кўмаклашишни, секторларга бириктирилган давлат органлари, оммавий ахборот воситалари билан яқин ҳамкорликни ташкил этиш белгилаб берилди.

Ички ишлар органларининг профилактика хизматлари ҳамда энг қуйи тизим ҳисобланган профилактика инспекторлари ҳуқуқбузарликлар профилактикасини асосий амалга оширувчи тузилма ҳисобланади.

Профилактика инспекторлари ҳуқуқбузарликлар профилактикасини соҳавий хизматлар, ҳуқуқбузарликлар профилактикасини бевосита амалга оширувчи ва унда иштирок этувчи субъектлар билан ҳамда оммавий ахборот воситалари билан яқин ҳамкорликда ташкил этади. Ички ишлар органларининг оммавий ахборот воситалари билан профилактика инспектори билан ўзаро ҳамкорликдаги фаолиятининг мақсад ва вазифалари ҳамда кўлами аниқ белгилаб қўйилмаганлиги – бу соҳадаги ишлар ҳамон оғизда ва юзаки, кўзбўямачиликка бажарилиб келинаётганлигини кўрсатади. Ушбу институтларнинг ҳамкорлик фаолиятига оид ҳуқуқ ва мажбуриятлари, асосий вазифалари ҳамда ҳуқуқий мақоми ягона қонун нормасида белгилаб қўйилмаганлиги ушбу соҳадаги қонунчиликни такомиллаштириш лозимлигини тақозо этади. Тўғри, ушбу субъектларнинг ҳуқуқий мақоми бир қатор қонунлар ва

қонуности ҳужжатлар билан белгилаб берилган. Ҳуқуқбузарликлар профилактикасини ташкил этишда ўзаро ҳамкорлик шакллари, усуллари, тартиби ва воситалари ҳамда улар ўртасида расмийлаштириладиган ҳужжатлар юритилиш тартиблари аниқ белгилаб берилмаган. Жумладан, Ўзбекистон Республикасининг 2014 йил 14 майда қабул қилинган «Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида»ги қонуннинг 10-моддасида ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар профилактикасини бевосита амалга оширувчи ва унда иштирок этувчи бошқа органлар ҳамда муассасалар билан ўзаро ҳамкорлик қилиши кўрсатилган, лекин айнан қайси орган ва институтлар билан, қандай масалаларда, қандай шаклларда ҳамкорлик қилиши ҳамда ушбу ҳамкорлик тизими, вазифа ва мақсадлари аниқ белгилаб берилмаган.

Ушбу қонуннинг 21-моддасида эса, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари, нодавлат нотижорат ташкилотлари ва фуқароларнинг ҳуқуқбузарликлар профилактикасидаги иштироки қисман кўрсатиб берилган, яъни ушбу нормада фақат фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларининг иштироки кўрсатилган, бироқ унинг ҳуқуқбузарликлар профилактикасини ташкил этишда қайси органлар билан ҳамкорлик қилиши, ҳамкорликнинг шакллари, мақсад ва вазифалари ёритилмаган.

Шунингдек, юртбошимизнинг бир қатор фармон ва қарорларида ҳам «халқ билан аниқ мақсадни кўзлаб ўтказиладиган тизимли мулоқотни таъминлаш, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари ҳамда фуқаролик жамиятининг бошқа институтлари билан яқин ҳамкорликни ривожлантириш, аҳолининг энг муҳим муаммоларини ҳал этилишига ҳар томонлама кўмаклашиш масалалари очиқлигича қолаётганлиги» қаттиқ танқид остига олинганлиги бу борадаги ишларни тубдан такомиллаштириш лозимлигини кўрсатади.

Хулоса сифатида айтиш мумкинки, ҳуқуқбузарликлар профилактикасида оммавий ахборот воситаларининг ролини оширишда Ўзбекистон Республикасининг Президентининг 2017 йил 27 март кунидаги 2833-сонли қарорини ижросини таъминлаш мақсадида оғир турдаги жиноятларнинг кенг жамоатчилик олдида муҳокама қилиш тамойили бўйича ҳар ойда бир маротаба маҳалла кесимида ҳуқуқбузарликларни олдини олиш мақсадида оммавий ахборот воситалари жалб қилган ҳолда ўтказадиган бўлса фуқароларга тўғридан-тўғри тез хабардор қилиш ва огоҳлантириш оқибатида жиноятчилик, ҳуқуқбузарликларни олдини олиш

учун муҳим ўрин тутади, 2833-солни қарорда ҳамкорликда қилинадиган ишларни ижросини таъминлаш. Шунингдек, ҳуқуқбузарликлар профилактикасида оммавий ахборот воситаларининг ва блогерларнинг ўрнини ошириш бўйича профилактика инспекторини электрон ахборот-коммуникация воситалари билан тўлиқ таъминлаш ҳамда фаолиятини узликсиз боғлаш зарур.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. 2023 у.
<https://lex.uz/docs/6445145>.
2. Ўзбекистон Республикасининг 2014 йил 14 майда қабул қилинган «Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида»ги қонуни.
<https://lex.uz/docs/6445145>.
3. Mirsalixova, Guzal, and Shoyimbek Shodiyev. "VOYAGA YETMAGANLAR JINOYATCHILIGINING O 'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI." *Development and innovations in science* 3.1 (2024): 160-168.
4. Таштемиров А. А. и др. Ижтимоий профилактика объекти сифатида алкоголизм таъсиридаги шахслар билан ишлаш фаолиятини такомиллаштириш // *So 'ngi ilmiy tadqiqotlar nazariyasi*. – 2023. – Т. 6. – №. 12. – С. 552-558.
5. Tashtemirov A., Po'latov A. Ayollar jinoyatchiligining oldini olish chora-tadbirlari // *Инновационные исследования в науке*. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 75-78.
6. Тоштемиров А. А. Некоторые аспекты изучение модели управленческой деятельности в органах внутренних дел. – 2022.
7. Таштемиров А., Курчибоев Ж. Вояга етмаганлар ҳуқуқбузарлигининг профилактикасида таълим ва тарбиянинг ўрни ва аҳамияти // *Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук*. – 2023. – Т. 3. – №. 12. – С. 130-135.
8. Таштемиров А. А. и др. Вояга етмаганлар ўртасида ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўйича ички ишлар органларининг ҳамкорлиги // *O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali*. – 2023. – Т. 2. – №. 25. – С. 32-40.
9. Aliqulovich, Tashtemirov Anvar, and Murodullayev Xusan Atxam o'g'li. "Profilaktika inspektorining ommaviy tadbirlarni o'tkazish jarayonidagi ishtirokining oziga xos xususiyatlari." *O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali* 2.24 (2023): 230-235.

10. Тоштемиров А. Киберфирибгарлик билан боглик жиноятларнинг пайдо булиш ва ривожланиш тарихи //Общество и инновации. – 2022. – Т. 3. – №. 11/S. – С. 95-102.
11. Мирсалихова, Г. А. (2023). Вояга етмаганлар томонидан ҳуқуқбузарликлар содир этилишига имкон берувчи шарт-шароитлар ва уни бартараф этиш йўналишлари. O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali, 2(22), 116-123.
12. Мирсалихова Г. А. Вояга етмаганлар жиноятчилигига қарши курашишда айрим процессуал тергов ҳаракатларини ўтказишнинг ўзига хослиги //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2022. – Т. 2. – №. 12 Special Issue. – С. 141-146.

